

ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ҲИСОБЛАШ БЎЙИЧА ЯНГИ УСУЛ

Хамдамов Шоҳжаҳон Раҳмат ўғли

Тошкент давлат иқтисодийёт университети ҳузуридаги ИТМ докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6037364>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-dekabr 2021

Ma'qullandi: 15-yanvar 2022

Chop etildi: 5-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

интенсив иқтисодий ўсиш, жадал иқтисодий ўсиш, ишчи кучининг ўсиши, капиталнинг ўсиши, ялпи унумдорлик омиллари, ялпи ички маҳсулот

ANNOTATSIYA

Ушбу илмий мақолада интенсив иқтисодий ўсишнинг анъанавий классификациясига биноан интенсив(жадал) ва экстенсивга ажратган ҳолда ҳисоблашнинг янги усули ишлаб чиқилган. Тадқиқот натижасида интенсив ўсишни ҳисоблаган ҳолда унинг таркибий омилларини аниқлаш ва давлат томонидан рағбатлантириш илмий асосланган ва тегишли вазирликларда амалиётга жорий қилинган.

Кириш. 2015 йилда БМТга аъзо давлатлар 2030 йилгача мўлжалланган Барқарор ривожланиш дастурини қабул қилган. Ушбу дастурнинг 8.2 бандида “иқтисодиётда самарадорликнинг ўсишига эришиш” вазифаси белгиланган.

Интенсив иқтисодий ўсишни аниқлашнинг умумий индекси сифатида Ялпи омиллар унумдорлиги (Total Factor Productivity) кўрсаткичини келтиришимиз мумкин.

Ялпи омиллар унумдорлиги (Total Factor Productivity) — иқтисодий тушунча бўлиб, меҳнат ва капитал харажатларидан ташқари, ишлаб чиқаришга таъсир этувчи омиллар мажмуасини англатади.

Асосий қисм. Роберт Солоу иқтисодий ўсиш моделида иқтисодий ўсишнинг меҳнат ва капиталдан ташқари учинчи қолдиқ қисмини фақатгина техника

тараққиёти омили деб айтган. Аммо биз уни инкор этиб, қолдиқ қисмда техника тараққиётидан ташқари яна бошқа унумдорлик омиллари бор деб ҳисоблаймиз ва уни инглиз тилида “Gross Total Factor Productivity(GTFP)” деб, ва ўзбек тилида “Ялпи жами унумдорлик омиллари(ЯЖУО)” деб таъриф қиламиз. Сабаби, бугунги кунда, ЯИМ ўсишини ҳисоблашда мавжуд анъанавий усул — жорий йилдаги ЯИМ қийматининг ўтган йилдаги ЯИМ қийматига нисбати орқали ҳисоблашади:

$$\dot{Y} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \cdot 100\% = \frac{\Delta Y_t}{Y_{t-1}} \cdot 100\%$$

Y – Ялпи ички маҳсулот

ΔY – Ялпи ички маҳсулотнинг ўсиши

t – жорий давр

$t-1$ – ўтган давр

Формуланинг микроиқтисодиёт кўламида ишлатилишига тўхталамиз.

Биз иқтисодий ўсиш бўйича барча моделларни чуқур ўрганиб чиқдик ва фанда биринчилардан бўлиб ишлаб чиқаришнинг ўсишини ҳисоблашда “капиталнинг ўсиши”, “ишчи кучи қийматининг ўсиши”, “жами унумдорлик омиллари(ЖУО)нинг ўсиши” кўрсаткичларидан фойдаланган ҳолда ҳисоблаш бўйича *янги муаллифлик моделини* таклиф этамиз (%да):

$$\Delta Y = \Delta A + \Delta K + \Delta L$$

Бу ерда,

ΔY – ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръати (мамлакат миқёсида бўлса Ялпи ички маҳсулот);

ΔK – капиталнинг ўсиши;

ΔL – ишчи кучининг ўсиши;

ΔA – Жами унумдорлик омиллари(ЖУО)нинг ўсиши.

Ушбу иқтисодий модел эндоген модел ҳисобланиб, унда қуйидаги айниятлар бажарилган тақдирда аниқ натижага эришилади:

1. Аҳоли сони, ишчи кучи, иш ҳақи ўзгармас;
2. Ер майдони ўзгармас;
3. Инфляция даражаси “0”га тенг;
4. Ҳалол конкуренция;
5. Ташқи таъсирлар йўқ;
6. Фавқулотда ҳолатлар йўқ.

Ушбу моделни экзоген сифатида фойдаланишда ҳар бир ҳолат инobatга олинганда модел учун алоҳида омил сифатида киритилади ва бу реал ҳолатни аниқлаш имкониятини яратади.

Моделнинг мамлакат миқёсида (макро кўламда) ишлатилишига тўхталамиз. ЯИМ ўсишини меҳнат, капитал, ЖУОга тегишли бўлмаган ҳолда ҳисоблашади.

Биз ЯИМни ўсишини ҳисоблашда “Ялпи Капиталнинг ўсиши”, “Ялпи Ишчи кучи қийматининг ўсиши”, “Ялпи жами унумдорлик омиллари(ЯЖУО)нинг ўсиши” кўрсаткичларидан фойдаланган ҳолда ҳисоблаш бўйича янги моделни таклиф этамиз:

$$1\text{-формула: } \Delta GDP = \Delta K + \Delta L + \Delta A$$

Ва ушбу тенглама асосида ўз-ўзидан яна 3 та янги формула келиб чиқади:

$$2\text{-формула: } \Delta K = \Delta GDP - \Delta L - \Delta A$$

$$3\text{-формула: } \Delta L = \Delta GDP - \Delta K - \Delta A$$

$$4\text{-формула: } \Delta A = \Delta GDP - \Delta L - \Delta K$$

Бу ерда,

ΔGDP – ЯИМ ўсиш суръати (growth of Gross Domestic Product)

ва қуйида микроиқтисодиётда мавжуд кўрсаткичларнинг макро кўламда ҳисоблаш таклиф этилаётган янги 3 та макроиқтисодий кўрсаткичлар:

ΔK – Ялпи Капиталнинг ўсиши (growth of Gross Kapital)

ΔL – Ялпи Ишчи кучи қийматининг ўсиши (Gross Labor cost growth)

ΔA – Ялпи жами унумдорлик омиллари(ЯЖУО)нинг ўсиши (growth of Gross Total Factor Productivity)

Labor cost ва TFP кўрсаткичлари иқтисодчилар томонидан шу кунгача микроиқтисодиёт кўламида ишлатилган. Шунинг учун “ялпи ишчи кучи қиймати” Gross Labor cost ва “Ялпи жами унумдорлик омиллари яъни GrossTFP деган иқтисодий атамалар шу кунгача ишлатилмаган.

Ушбу формулалар орасида бизнинг назаримизда иқтисодиётда кенг фойдаланилиши кутилаётган формула бу 4- формула бўлиб у мамлакат бўйича Жами унумдорлик омили яъни TFP ЯИМ ўсиши орқали ҳисоблаш имконини биринчилардан бўлиб беради.

Натижалар муҳокамаси. Янги иқтисодий модел иқтисодий ўсишнинг

интенсив ва экстенсив омилларга бўлган ҳолда ҳисоблаш имконини яратади. Чунки "капитал", "меҳнат" экстенсив омиллар ҳисобланса, ЯОУ интенсив омиллар мажмуи ҳисобланади. Бу ўз ўрнида мамлакат иқтисодий ўсишида экстенсив ва интенсив омилларнинг улушини аниқлаш имконини яратади. Бизга маълумки ҳар бир мамлакат, айниқса ривожланган давлатлар иқтисодий ўсишни таъминлашда интенсив омилларнинг улушини оширишга интилади.

Биз тавсия этган 4-формула, яъни ялпи жами унумдорлик омиллари(ЯЖУО) нинг ўсишини ҳисоблаш формуласи бизга уни ЯИМ ўсиши кўрсаткичи орқали ҳисоблаш имконини яратади. ЯИМ ўсишини ҳисоблашнинг бошқа усуллари борлиги бизга қўл келади. Яъни мавжуд усуллар орқали ЯИМ ҳисобланади, сўнг эришилган натижа орқали ЯЖУО ҳисобланади. Бу ерда Ялпи Капиталнинг ўсиши ва Ялпи Ишчи кучи қийматининг ўсиши мавжуд классик усуллар ёрдамида ҳисобланади. Бугунги кунга қадар ушбу кўрсаткични макро кўламда аниқ ҳисоблаш имкони йўқ деб қаралган. Мавжуд усуллар макро кўламда аниқ натижа бермаслиги сабабли ривожланган давлатларда ушбу кўрсаткич ҳисоби яъни "ЯЖУОнинг ЯИМ ўсишидаги улуши" ҳисоби юритилмай келинмоқда. Биз томонимиздан ишлаб чиқилган янги усулга биноан бу кўрсаткични аниқ ҳисоблаш имкони юзага келади. Ушбу кўрсаткични нафақат мамлакатимиз миқёсида, ва балки хорижий давлатларда ҳам ҳисоблаш имконини юзага келтиради. Бу ўз навбатида макроиқтисодиёт фанида ўзбек олимларимизнинг чуқур из қолдиришига сабаб бўлишига ишонамиз.

Тадқиқотнинг қуйидаги натижалари амалиётга жорий қилинган:

иқтисодий ўсишни ифодаловчи кўрсаткичларни ҳисоблаш услуби "иқтисодий индекслар" усули орқали такомиллаштирилган. Натижада, уни макро ва микро кўламда ҳисоблашнинг илмий томонлари асосланган (Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлигининг 2021 йил 03 декабрдаги №04/10-02-10/10-4910 сонли хати маълумотномаси); жами унумдорлик омиллари (Total factor productivity) ўсиши кўрсаткичининг муаллифлик усули ($\Delta Y = \Delta A + \Delta K + \Delta L$) ишлаб чиқилган. Натижада, ушбу кўрсаткични макро ва микро кўламда ҳисоблашнинг илмий томонлар асосланган ва амалиётга жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк агентлиги "Интеллектуал мулк консултатив маркази"нинг 2021 йил 29 январдаги №003163 сонли муаллифлик ҳуқуқи гувоҳномаси, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2021 йил 08 февралдаги №04/032-481 сонли хати маълумотномаси).